

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Zeynep ARSLAN*¹, Mehmet ŞİMŞİR¹, Tuğçe Yasemin ONURLUBAŞGİL¹, Bahadır KARACA²,
Hülya AKKAN²

¹Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
kampüs 58140 SİVAS

²ESTAŞ Eksantrik San. Ve Tic. A.Ş 58060 Sivas/TURKEY

* zeyneparslan1993@mynet.com

ÖZET

Bu çalışmada SiC parçacık takviyeli 7075 Al-alaşımından, toz metalurjisi (T/M) tekniği kullanılarak kompozit kam üretimi ve karakterizasyonu yapılmıştır. Sinterlemeye yardımcı olması için Pb ve Mg tozları eklendi. Yağlayıcı olarak çinko stearat kullanıldı. Homojen karıştırılmış tozlar metal kam kalıbı içine boşaltılıp, soğuk presleme işlemi 300 MPa basınç uygulanarak, ön-şekil (preform) verildi. Ön-şekli verilmiş kamlar tüp fırın içinde kuru N₂ gaz ortamında 600 °C'de sinterleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam sinterleme süresi 65 dakikadır. Sinterlenen kamlar oda sıcaklığında havada soğutuldu. Sinterlenen kamlara T6 ısıl işlemi uygulandı. Çalışma sonunda üretilen kamların metalografik inceleme (Taramalı Elektron Mikroskobu-EDS analizleri) yapılmıştır. Sertlik, aşınma ve eğme testleri yapıldı. Sonuç olarak takviye hacim oranı arttıkça sertlik, eğme mukavemeti ve aşınma direnci arttığı tespit edildi. Matris içinde SiC parçacıkları homojen olarak dağıldığı ve matris içinde metaller arası bileşiklerin oluştuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Toz metalurjisi, Kompozit kam, SiC, 7075 Al-alaşımı.

POWDER METALLURGY METHOD OF PRODUCTION OF THE COMPOSITE CAM AND CHARACTERIZATION

ABSTRACT

In this study, SiC particle reinforced 7075 Al-alloy composite cams was produced by powder metallurgy technique and characterized. In order to improve the sintering, Pb and Mg metal powders were added into matrix. Zinc stearate was used as lubricant. Homogeneously blended metal powders and SiC particles were placed in the cam mould and cam perform were obtained by cold pressing under 300 MPa load. Preformed cams were sintered at 600 °C temperature N₂ gases atmosphere in tube furnace and then cooled in air. Total sintering time was 65 min. After that T6 heat treatment was applied to the produced composite cams. Microstructure of the composite cam specimens were examined by using Scanning electron microscopy attached energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS). Mechanical tests (hardness, bending strength and wear tests) were conducted to the produced composite cam specimens. As a result of the study, as volume fraction of reinforcement increases, surface hardness, bending strength and wear resistance increase. SiC particles were distributed uniformly in the matrix and intermetallic phases were observed in the matrix phase.

Keywords: Powder metallurgy, composite cam, SiC, 7075 Al-alloy.

1. GİRİŞ

Günümüz motor üreticileri, motor hacmini küçülterek performans artırma stratejileri geliştirmektedirler. Bu uygulama dünyada ‘‘Engine Downsizing’’ olarak bilinmektedir. Ağırlık azaltma çalışmalarının başında, düşük yoğunluklu malzemelerin kullanımı ilk sırayı almaktadır. TM tekniği ile demir dışı esaslı araç parçalarının kullanımı otomobil endüstrisinde gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Alüminyum ve alaşımları, bazı korozif ortamlarda bozulmaya karşı iyi mekanik özellik direnci ile düşük yoğunluklarından dolayı otomotiv, havacılık, kimya, gıda ve denizcilik sanayilerinde tercih edilen malzemelerdir [1]. T/M yöntemi geleneksel imalat yöntemleri ile kıyaslandığında üretimi zor olan alaşımları daha kolay üretimi, karmaşık şekilli parçaların imalat kolaylığı, yoğunluk kontrolü, ucuz ve en önemlisi son şekle yakın (net-shape) parça üretimi gibi üstünlükleri vardır [2]. Al matrisli parçacık takviyeli kompozitlerin, ticari Al alaşımları ile kıyaslandığında yoğunluğun düşük olmasından dolayı özgül elastisite modülü, özgül dayanım, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci, gibi üstün özellikleri bir arada bulundurması nedeniyle bu malzemeler daha da önemli olmuştur [3]. 7xxx serisi Al alaşımları içerdiği Zn ve Mg dan dolayı diğer ticari Al alaşımlarına göre daha yüksek dayanım ve daha düşük süneklik göstermektedirler [4]. Kompozit malzemelerin üretiminde karşılaşılan temel problemler, matris ile takviye malzemeleri arasında arayüzey bağının güçlü olmaması ve parçacıkların homojen dağılmasıdır. Nispeten düşük sıcaklıklarda yapılan TM üretim yöntemi, teorik olarak ara yüzey kinetiğinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Literatür incelendiğinde, parçacık takviyeli kompozitler fiber takviyeli olanlara göre daha iyi mekanik, izotropik ve fiziksel özelliklere sahip oldukları görülmektedir [5]. SiC, atomik ağırlığı 40,1 g/mol ve yoğunluğu 3,21 g/cm³ olan etkili bir takviye malzemesinden beklenen birçok üstün özelliğe sahip bir malzemedir. Bu malzeme çok sert, aşındırıcı bir malzeme olup genellikle aşınmayı önleyici olarak kullanılır. Yüksek sürünme mukavemeti, indirgeyici atmosferde, erozyon ve kimyasal etkileşimlere karşı mükemmel bir direnç gösterir.

Takviye elamanı ve matris oranlarının istenen miktarda ayarlanabilmesi ve şartlara en uygun malzemenin üretimi için malzeme üretilmeden önce tasarlanabilmesi kompozitlerin en önemli avantajı olarak sayılabilir [6].

Bu çalışma esasen otomotiv sektöründe ağırlık azaltma çalışması olup, pik döküm malzemesi ile üretilen kam millerinin ağırlığı ortalama 2,5-3 kg gelirken, kompozit (Al-SiC) malzemenin yapılması durumunda bu ağırlık 1 kg' a kadar düşmektedir. Böylece kamların kompozit malzemenin yapılması, mevcut yöntemlere göre ağırlık azalması sağlayacaktır. Dolayısıyla, SiC takviyeli 7075 Al-alaşım matrisli kompozit malzemesinden kam üretimi, üretilen kompozitin mekanik özellikleri ve karakterizasyonu incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD

SiC takviyeli Al matrisli kompozit malzemelerin TM ile üretiminde SiC oranının etkilerinin incelendiği bu çalışmada; Mg oranı, yağlayıcı oranı, kurşun oranı, parçacık boyutu, karıştırma süresi, sıkıştırma basıncı, sinterleme atmosferi, süresi ve sıcaklığı parametreleri sabit tutulmuştur.

2.1. Toz metalürjisi ile kompozit kam üretimi

Bu çalışmada, matris malzemesi olarak AA7075 alaşım tozu, takviye elamanı olarak β -SiC parçacıkları, sinterlemeyi kolaylaştırmak ve yüzey gerilimini azaltmak için Mg ve Pb saf metal tozları kullanılmıştır [7, 8].

Tablo 1 ve Tablo 2’de bu çalışmada kullanılan Al-7075 matris malzemesi ve SiC takviye parçacıklarının kimyasal bileşimi verilmektedir. Bu çalışmada farklı hacim oranlarında %5, %10, %15 ve %20 SiC takviyeli ve takviyesiz kompozit kamlar üretilmiştir.

Tablo 1. 7075 Alüminyum Alaşımının Kimyasal Bileşimi (% Ağırlık)

Si	Fe	Cu	Mg	Zn	Mn	Diğer	Al
0,087	0,092	1,560	2,310	5,720	0,080	0,05	90,010

Tablo 2. Silisyum Karbürün Kimyasal Analizi

SiC	%98
Serbest Karbon	%0,15
Fe ₂ O ₃	%0,20
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller	Eser Oranda

Çalışmanın ilk aşamasında SiC seramik fazın katı yüzey enerjisini artırarak ıslatılabilirliğinin iyileştirmek amacıyla SiC parçacıkları ısıtma fırınında 1000 °C’de 8 saat bekletilerek, hazır hale getirildi.

Bunun sonucunda aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşmesi beklenildi [9].;

SiC parçacıklarının yüzeyinde µm seviyesinde SiO₂ kaplanmış ve bu sayede Al-alaşımı ile ısıtılmış SiC parçacıkları arasında, arayüzeyde istenmeyen intermetalik fazlar Al₄C₃ ve Al₄SiC₄ oluşmasını engellemeyi hedeflemiştir

T/M ile numune üretiminin ilk aşamasında matris malzemesi olan AA7075 alüminyum tozu, SiC tozu, Mg tozu, yağlayıcı (çinko stearat) ve Pb tozu belirlenen oranlarda T2F Turbula Mixer cihazı kullanılarak 45 dk karıştırıldı. Tablo 3’de bileşenleri ve işlem değişkenleri verilen tozların farklı hacim oranlarındaki karışımlar kalıba yerleştirildi. Soğuk presleme işlemi için 30 ton kapasiteli tek eksenli hidrolik pres kullanılmıştır.

Tablo 3. Deneyde Kullanılan Malzeme ve İşlem Değişkenleri

AA7075 Alüminyum alaşım tozu (matris)-ort.tane boyutu	75-100 µm
β-SiC Tozu- ort.tane boyutu	75-100 µm
Magnezyum tozu (saf)-ortalama tane boyutu	45 µm
Pb tozu (saf)-ortalama tane boyutu	45 µm
SiC oranı (hacimce)	%5, %10, %15, %20
Mg oranı (ağ.)	%1
Pb oranı (ağ.)	%0.07-%0,1
Yağlayıcı (çinko stearat) oranı (ağ)	%1
Presleme basıncı	300 MPa
Sinterleme atmosferi	Saf Azot
Sinterleme sıcaklığı & süresi	600°C, 65 dakika

Bütün toz karışımları 300 MPa basınç altında sıkıştırıldı. Presleme sonrası numuneler sinterleme işlemine tabi tutulmuştur. Bütün numuneler tüp fırında 20°C/dk ısıtma hızında 300 °C sıcaklıkta 20 dk bekletilerek gaz giderme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra fırın sıcaklığı 600 °C’ye ısıtılmış ve toplam sinterleme 65 dakikada tamamlanmıştır. Sinterleme işlemleri yüksek saflıkta N₂ gazı ortamında gerçekleştirildi. Şekil 1’de üretilen kompozit kamlar görülmektedir. Her bir kompozit kamdan beşer adet üretildi.

Şekil 1. Sinterlenen ve soğumaya bırakılan Al-7075 Matrisli Ve SiC Takviyeli Kompozit Kamlar

2.2. Kompozit Kamın Isıl İşlemi

7xxx serisi Al-alaşımaları çökeltiliyle sertleştirilebilen bir alaşım olduğundan kompozit kamlara ısıl işlem uygulandı. Şekil 2 kompozit kam numunelerine uygulanan ısıl işlem rejimini göstermektedir. [10,11]. Bu ısıl işlemin 1. safhası olan solüsyona (çözeltiye) alma işlemi 480°C sıcaklıkta 120 dakika bekletildi. 2. safha; solüsyona alma işlemi takiben parçaların mümkün olan en kısa sürede, aşırı doymuş katı eriyik fazında istenmeyen çökelmeler meydana gelmeden fırından alınıp su verme işlemi gerçekleştirildi. Sonrada oda koşulların 1 saat doğal yaşlandırma yapılarak malzeme T₄ durumuna getirilir. Üçüncü safha T₆ ısıl işlemidir; fırın sıcaklığı 120°C' a gelince fırına yükleyerek 24 saat bekletmek için ayarlandı, devamında su verildi. Aşırı doymuş katı çözelti içerisinde dağılmış olan çökeltilerin oluşumu sağlandı.

Şekil 2. Kompozit kam numunelerine uygulanan ısıl işlem rejimi

2.3. Kompozit kamın mekanik testleri ve mikroyapı analizleri

Sinterleme sonrası, kompozit kamlarında oluşan gözenek (porozite) miktarı hesaplandı. Bunun için teorik yoğunluk hesaplandı. Deneysel yoğunluk ise Archimede terazisi kullanılarak tespit edildi. % Gözenek miktarı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplandı.

$$\text{Gözenek}(\%) = \frac{\rho_{\text{teorik}} - \rho_{\text{deneysel}}}{\rho_{\text{teorik}}} \times 100 \quad (1)$$

Sertlik değerlerinin ölçülmesinde Vickers Sertlik ölçüm metodu kullanılmıştır. Sertlik ölçümleri SHIMADZU marka cihazda 0,1 kg yük uygulanarak yapılmıştır. Numuneler sertlik ölçümü yapılmadan önce malzeme yüzeyi zımparalanmış ve parlatılmıştır. Aynı numuneden 5 kez sertlik ölçümü yapıldı ve ortalama sertlik değerleri hesaplandı.

Aşınma ve eğme deneyleri Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yapıldı. Eğme deneyinde SHIMADZU Marka çekme cihazı kullanılmıştır. Eğme deneyi numuneleri 10x10x55 mm boyutlarındadır. Eğme deneyi numuneleri kompozit kamlarla aynı kompozisyonlarda ve aynı şartlarda üretilmiştir. Eğme deneyi numuneleri standartlarına uygun 40 mm mesnetler arası açıklıkta ve 0,1 mm/dak yükleme hızında üç nokta eğme deneyi uygulanmıştır. Eğme mukavemeti aşağıdaki eşitliğe göre hesaplandı.

$$\sigma = \frac{3FL}{2bh^2} \quad (2)$$

Aşınma deneyleri PLINT Marka Pin-On-Ring tipi standart deney cihazı kullanılmıştır. Aşınma deneyi numuneleri 10x10 mm boyutlarında ve 12,7 mm uzunluğunda dikdörtgenler prizması şeklinde numuneler hazırlanmıştır. Aşınma deneylerine başlamadan önce her numune ve aşındırıcı disk yüzeyi aseton ile temizlenmiştir. Her numune farklı bir iz oluşturacak şekilde yerleştirilerek her test için aynı yüzey kalitesi sağlanmıştır. Aşınma testlerinden sonra disk yeniden taşlanarak yeni test için hazır hale getirilmiştir. Deney öncesi ve sonrasında 0,1 mg hassasiyetinde terazi kullanılarak ağırlık ölçümleri yapıldı. Aşınma testleri 67N yük altında, 500 metre kayma mesafesi seçilmiştir. Kayma hızı olarak da 400 dev/dak seçilmiştir.

Üretilen kompozit kamlar metalografik inceleme yapmak için numuneler hazırlandı. Bunun için kesme, zımparalama ve 3 mikronluk elmas solüsyon ile parlatma işlemleri uygulandı. Parlatılan numuneler 2 mL HF, 3mL HCl, 20 mL HNO₃ ve 175 mL saf su ile hazırlanan dağlayıcı ile 2 dk dağlanmıştır. Hazırlanan numunelerin SEM-EDS ve XRD analizleri yapıldı.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Tablo 4'de üretilen kompozit kamlarda oluşan % gözeneklilik (porozite) değerleri verilmektedir. En fazla gözeneklilik takviyesiz kompozit kam numunesinde en düşük, en az gözeneklilik ise %5 takviye hacim oranına sahip kompozit kam numunesinde görülmüştür. SiC takviye sinin hacim oranı arttıkça gözeneklilik genel olarak artmaktadır. Ancak takviyesiz numunede gözeneklilik değerinin yüksek çıkması tam olarak anlaşılammaktadır.

Tablo 4. Kompozit kamlarda oluşan % gözeneklilik değerleri.

Numune adı	ρ_{teo} (g/cm ³)	ρ_{dny} (g/cm ³)	% Gözeneklilik
Al-7075 -Referans	2,65	2,35	11,32
Al-7075+%5 SiC	2,62	2,48	5,34
Al-7075+%10 SiC	2,71	2,44	9,96
Al-7075+%15 SiC	2,67	2,42	9,36
Al-7075+%20 SiC	2,67	2,43	8,98

3.1. Mekanik Testler

Vickers yüzey sertlik test sonuçları Tablo 5'de verilmektedir. En düşük sertlik değeri takviyesiz kompozit kam numunesinde ölçülmüştür. SiC takviyesinin hacim oranı arttıkça yüzey sertlik değerleri artmaktadır. Bunun sebebi; SiC parçacık eklenmesi matris ile takviye elemanı arayüzeyinde deformasyon enerjisini artırmaktadır. Bu durum hem sinterleme esnasında hem de ısıl işlem ve devamında su verme işleminden sonra farklı ısıl genleşme değerlerine sahip olmasından dolayı arayüzeyde dislokasyon yoğunluğunun artmasına sebep olmaktadır. Dislokasyon ise malzemenin

sertliğini artırmaktadır. Matris içinde ne kadar fazla SiC parçacığı varsa o kadar fazla dislokasyon yoğunluğu fazla dolayısıyla o denli fazla sertlik elde edileceğine yorumlanmıştır.

Tablo 5. Numunelerin Vickers Sertlik Değerleri (HV=0.1)

Numune adı	Vickers sertlik Değeri(HV0.1)
Al-7075 -Referans	84.6
Al-7075+%5 SiC	89.9
Al-7075+%10 SiC	101
Al-7075+%15 SiC	116
Al-7075+%20 SiC	124

Kompozit kamlara ait eğme deneyi sonuçları Tablo 6'da verilmektedir. Şekil 3'de ise eğme mukavemetine göre SiC takviye hacim oranına karşılık değişimi görülmektedir.

Tablo 6. Kompozit Kam Malzemelerin Eğme Deneyi Test Sonuçları

Numune Adı	F _{max} (N)	δ (mm)
Al-7075 -Referans	1327,32	0,37456
Al-7075+%5 SiC	3516,66	0,79015
Al-7075+%10 SiC	4856,31	0,87236
Al-7075+%15 SiC	5434,39	0,81189
Al-7075+%20 SiC	5674,44	1,22145

Şekil 3. Eğme mukavemetine karşılık takviye hacim oranı değişimi

En düşük eğme mukavemeti takviyesiz numunede (referans numunesi) ve en fazla eğme mukavemeti %20 SiC takviyeli numunede bulunmuştur. SiC takviye hacim oranı arttıkça eğme mukavemeti artmakta olduğu tespit edilmiştir. Mukavemetin artmasının sebebi dislokasyon hareketinin engellenmesi sonucu oluşur. T6 ısıl işlemi sonrasında hızlı soğutma sonucu parçacıkların çevresinde dislokasyon yoğunluğunun artması ve dispersoid etkisinden dolayı parçacıklar dislokasyon hareketini engeller ve böylelikle mukavemetin artmasına sebep olmaktadır. Ancak takviye elemanının hacim oranı %15'ten %20'ye artırıldığında eğme mukavemetinde az bir artış olduğu hatta %20 hacim oranı kritik hacim oranı gibi olduğu görülmektedir.

Kompozitlerin aşınma değerleri Tablo 7’de verilmektedir..

Tablo 7. Kompozit kam numunelerinin aşınma test sonuçları

Malzeme	Aşınma Kaybı (mg)
Al-7075 -Referans	16,9
Al-7075+%5 SiC	9,7
Al-7075+%10 SiC	6,5
Al-7075+%15 SiC	4,0
Al-7075+%20 SiC	2,5

Aşınma testlerinin daha doğru yorumlamak için aşınma oranı (hızı) hesaplanmıştır.

$$W = \frac{M_k/\rho}{s} \quad (3)$$

W: Aşınma oranı (mm^3/m), M_k : Kütle kaybı (g), ρ : Yoğunluk (g/mm^3) ve s: Kayma mesafesini (m)

Şekil 4’de takviye hacim oranına karşılık aşınma oranı grafiği verilmektedir. Grafikten de görüleceği üzere aşınma oranı en düşük %20 hacim takviyeli kompozit kam numunesinde görülmüştür. En yüksek aşınma oranı ise takviyesiz kompozit kam numunesinde görülmüştür. SiC takviye hacim oranı arttıkça aşınma oranı azalmakta olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi; SiC takviye elemanın aşınmaya karşı dirençli oluşu aynı zamanda arayüzeyin kuvvetli bir bağa sahip olduğundandır. Bu sayede yük SiC takviye elemanına aktarılması sağlanmış ve yük hem matris hem de takviye elemanı tarafından taşındığı düşünülmektedir.

Şekil 4. Takviye hacim oranına karşılık aşınma oranı değişimi

3.2 Mikro Yapı Analizi

Farklı hacim oranlarına sahip numunelerin SEM fotoğrafları şekil 5’de verilmiştir. Görüntüler incelendiğinde takviye yapılan parçacıkların homojen bir şekilde yapı içerisinde dağıldığı açıkça görülmektedir. Takviye elemanları, mikroyapı görüntülerinde koyu gri renkli parçacıklar şeklinde görülmektedir.

AA 7075 Al tozu +%5 SiC takviyesi

AA 7075 Al tozu +%10 SiC takviyesi

AA 7075 Al tozu +%15 SiC takviyesi

AA 7075 Al tozu +%20 SiC takviyesi

Şekil 5. AA 7075 + SiC takviyeli kompozit kamların SEM fotoğrafları

Literatür incelendiğinde, kompozit numunelerin mikro yapılarına bakıldığında takviye miktarının artmasına bağlı olarak kısmen parçacıklar belirli yerlerde toplanma izlenimi vermektedir. Ancak döküm yoluyla kompozit üretimde özellikle takviye elemanının dağılım problemi bu yöntemle göre çok daha fazla olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında oldukça başarılı bir kompozit kam üretimi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6'da Mg metalinin SiC tane sınırlarında daha belirgin olarak dağıldığı görülmektedir.

Şekil 6. AA 7075 + %15 SiC takviyeli kompozit numunenin SEM Mapping görüntüsü

Al alaşımının yüzeyinde oksit tabakası hem presleme esnasında toz akışını engellemekte hem de sinterlemeyi kötü etkilemektedir. Oksit tabakasının bu kötü etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için Mg metalinin oksit tabakasını indirgeyici özelliğinden yararlanılmıştır. Islanabilirliği artırmak için

Pb metal tozuda kullanılmıştır. Ayrıca sinterleme esnasında Al tozun sıcaklıkla yüzeyinde oksit tabakasının oluşması, saf N₂ gazının kullanılmasıyla hava ile teması kesilerek, engellenmiştir. Mg metalin yüzey gerilme kuvvetini ve katı-sıvı arayüzey enerjisini azalttığından ıslanabilirliği artırmıştır. Magnezyum aynı zamanda katkı fazı yüzeyindeki reaksiyonların gerçekleşmesine ve arayüzeyde yeni bileşiklerin oluşmasına neden olduğu için katı-sıvı arayüzey enerjisini azaltmaktadır.

Yapılan enerji yayınlı X ışınları (EDX) analizleri Şekil 7’de verilmektedir.

Nokta 2	
	% at.
Mg	0.78
Al	2.52
Si	94.75
Fe	0.54
Cu	0.70
Zn	0.70

Nokta 7	
	% at.
Mg	18.09

Nokta16	
	% at.
Mg	23.62
Al	52.37
Si	2.08
K	2.39
Fe	2.77
Cu	11.57
Zn	1.48
Pb	3.72

Nokta 19	
	% at.

Nokta 20	
	% at.
Mg	3.22
Al	47.04
Si	43.73
Fe	0.98
Cu	3.50
Zn	1.53

Şekil 7. Kompozit kam numunelerin EDX analizi.

Yukarıda verilen EDX analizleri incelendiğinde 1 numaralı nokta Al matris alaşımını, 2 numaralı nokta SiC takviye fazını göstermektedir. 7 numaralı nokta Al-Si-Mg alaşımını, 15 numaralı nokta Al-Mg alaşımını, 16 numaralı nokta Al-Mg-Cu alaşımını, 19 numaralı nokta Al-Cu alaşımını ve 20 numaralı nokta ise Al-Si alaşımı olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇLAR

Toz metalürjisi yöntemi ile farklı hacim oranlarında SiC takviyeli 7075 Al-alaşımli kompozit kam üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen kompozit kamlara T6 ısıl işlemi uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

- ✓ Üretilen kompozit kamlarda SiC parçacıkları homojen olarak dağıldığı tespit edilmiştir.
- ✓ SiC hacim oranı arttıkça Vickers yüzey sertlik değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir.
- ✓ SiC parçacıklarının hacim oranı arttıkça eğme mukavemetinde artış tespit edilmiştir.
- ✓ Mg ve Pb katkısı sinterlemeye yardımcı olmaktadır. Sertlik ve mukavemetinde artışında etkili olmaktadır.
- ✓ Mikroyapısında metaller arası bileşikler olduğu tespit edilmiştir.

5. TEŞEKKÜR

Malzemeleri bulmamda yardımcı olan Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa AYDIN'a, tecrübelerini paylaşan Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan KÖKSAL'a, deneylerde yardımcı olan Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Ahmet YÜCEL'e ve ayrıca 2241a (2209b) programı ile maddi olarak destekleyen TÜBİTAK-BİDEB'e teşekkür ederim.

6. KAYNAKLAR

- [1] Akgun, S., Sahin, S., 2006, "Influence of age Hardening on Mechanical Properties at SiC/AA7075 Composites Produced by P/M" Proceedings of 11th International Materials Symposium, Denizli/Turkiye
- [2] Sonsino, C.M., Schlieper, G., Huppmann, W.J., 1984, "Influence of Homogeneity on The Fatigue Properties of Sintered Steels", Int. Journal Powder Metallurgy, Vol:20, No:1, pp:45-50.
- [3] Mindiva, H., Baydogan, M., Kayalı, E.S., Cimenoglu, H., 2005, "Wear Behaviour of 7039 Aluminum Alloy", Materials Characterization, Vol:54, pp:263-269.
- [4] Uygur İ., Saruhan H. "Alüminyum esaslı Metal Matris Kompozit Malzemelerin Mekanik Özellikleri", SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8.cilt, 1.Sayı, 2004.
- [5] BUYTOZ Soner, EREN Hülya, "Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi" Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Bölümü, Elazığ.
- [6] Altinkok, N., Demir, A., Ozsert, I., Fındık, F., Soy, U., 2006, "The Investigation of Mechanical Behaviour and Produced Al₂O₃/SiCp Reinforced Al Metal Matrix Composites" Proceedings of 11th International Materials Symposium, Denizli/Turkiye.
- [7] Karaoğlu M., Karaoğlu S., "Toz Metalurjisi İle Üretilen Alüminyum Matrisli Kompozitlerde Proses Ve Malzeme Değişkenlerinin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisi", Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı 649, s 17-23.
- [8] Schaffer G. B., Huo S. H., Drennan J., Auchterlonie G. J., The Effect Of Trace Elements On The Sintering Of an Al-Zn-Mg-Cu Alloy, Acta mater, 49, 2001.
- [9] Pech M.I., Katz R.N., Makhlof M.M., Pickard S., "The role of silicon in wetting and pressureless infiltration of SiCp preforms by aluminum alloys, Journal Of Materials Science, Vol:35, 2000
- [10] Yılmaz R., Dursun Ö., Kibar E., "Yeniden Çözeltiye Alma Parametrelerinin 7075 Alüminyum Alaşımlarının Sertlik Ve Aşınma Davranışlarına Etkisi", Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. , Cilt 27, No 2, 429-438, 2012.
- [11] AYCAN M.F. "Yaşlandırma Isıl İşleminin SiC ve Al₂O₃ Parçacık Takviyeli Alüminyum Alaşımı Esaslı Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerine Etkisi", Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010.